

**РАҚАМЛИ ДАЛИЛЛАРНИ ОЛИШ ВА ПРОЦЕССУАЛ
РАСМИЙЛАШТИРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ БУГУНГИ КУНДАГИ
АМАЛИЁТ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР**

Юсупов Сардорбек Бахрамович

Магистратура ташкилий-тактик бошқарув
факультети 5-гуруҳ тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20695793>

Аннотация: мақолада кибержиноятни тергов қилишда рақамли далилларнинг ҳуқуқий табиати ва уларни процессуал расмийлаштириш амалиёти атрофлича таҳлил қилинган. Мақолада бугунги кунда рақамли далилларни олишда юзага келаётган тизимли муаммолар — худудларда махсус криминалистик техникалар (FTK, EnCase, Cellebrite) ва малакали экспертларнинг етишмаслиги, процессуал қонунчиликдаги номукамалликлар очиб берилган ҳамда уларни бартараф этиш бўйича илмий асослантилган таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Калит сўзлар: рақамли далил, ISO/IEC 27037, Cellebrite, EnCase, FTK, рақамли из, блокчейн, крипто-актив, процессуал расмийлаштириш.

Ахборот-коммуникация технологияларининг глобал ривожланиши ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг рақамлашиши жиноятчиликнинг трансформациясига олиб келди. Бугунги кунда анъанавий жиноят турлари ҳам виртуал маконга кўчиб, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларнинг ноқонуний савдоси, фирибгарлик ва жиноий даромадларни легаллаштириш амалиётлари аноним мессенжерлар, блокчейн тармоқлари ва крипто-ҳамёнлар орқали амалга оширилмоқда. Бундай шароитда жиноятларни фош этиш ва айбдор шахсларнинг жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш бевосита рақамли далилларни тўғри аниқлаш, олиш ва процессуал расмийлаштиришга боғлиқдир [1].

Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда рақамли далилларнинг қонуний мақомини мустаҳкамлаш борасида жиддий қадамлар ташланди. Бироқ, амалиётда рақамли ахборотнинг тез ўзгарувчанлиги, номоддий табиати ва виртуал муҳитдаги заифлиги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар олдига янги техник ва процессуал вазифаларни қўймоқда. Рақамли далилнинг ўзи эмас, балки унинг қандай олингани ва сақлангани унинг юридик кучини белгилашини инобатга олсак, мазкур соҳадаги муаммоларни илмий тадқиқ этиш ва уларга тизимли ечимлар ишлаб чиқиш бугунги куннинг энг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади [2].

Асосий қисм

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг (ЖПК) 204²-моддасига мувофиқ, иш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисидаги маълумотлар мавжуд бўлган электрон маълумотлар, шу жумладан электрон тарздаги файллар, аудио-, видеоёзувлар, Интернет жаҳон ахборот тармоғида сақланаётган маълумотлар, шунингдек бошқа электрон маълумотлар рақамли далиллар сифатида эътироф этилган [3].

Рақамли далиллар анъанавий (ашёвий ва ёзма) далиллардан тубдан фарқ қилади. Уларнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

номоддийлик (виртуаллик). Жисмоний шаклга эга эмас, балки муайян магнит ёки электрон ташувчиларда кодланган шаклда сақланади;

осон нусхаланади ва ўзгариши мумкин. Рақамли муҳитда асл нусха ва кўчирма нусха тушунчаси нисбий бўлиб, тўғри кўчирилган нусха мазмунан ва техник жиҳатдан асл нусха билан бир хил (идентик) ҳисобланади. Мазмун ўзгармасдан, шакл ўзгариши мумкин бўлган ахборот, вақт, жой ва фойдаланувчига боғлиқ ахборот ҳисобланади;

махсус техник ва дастурий воситалар орқали аниқланади. Уларни сақлаш ва текширишда аниқ қоидаларга риоя қилиш талаб этилади;

динамиклилик ва заифлик. Ташқи таъсир, дастурий хатолик ёки масофадан туриб ўчириб юбориш натижасида секундлар ичида йўқолиб кетиши ёки ўзгариши мумкин [4].

ЖПК талабларига кўра, рақамли далилдан кўчирма нусха олишга, башарти унинг яхлитлиги ва айнан ўхшашлиги сақланса, йўл қўйилади. Рақамли далилдан кўчирма нусха олишга йўл қўйилиши ўзидан мазкур кўчирма нусха олинган рақамли далилнинг асли мавжудлиги билан таъминланади.

Гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ва бошқа шахслар рақамли далилларнинг кўчирма нусхаларини қоғозда чоп этилган шаклда тақдим этиш ҳуқуқига эга. Бунда рақамли далилнинг қоғоздаги шакли ёзма далил деб ҳисобланиши мумкин эмас. Терговга қадар текширув, суриштирув, тергов ва суд жараёнида тузилган процессуал баённомаларга илова қилинган, электрон маълумотлар тарзида шакллантирилган аудио-, видеоёзувлар ҳам рақамли далиллар ҳисобланади. Рақамли далилнинг кўчирма нусхаси иш материаллари билан бирга сақланади.

Рақамли далилларга қуйидагилар кириши мумкин:

- Электрон хужжатлар (PDF, Word файллар);

- Электрон почта хабарлари;
- Мессенжерлардаги (Telegram, WhatsApp ва б.) ёзишмалар;
- Фото ва видео файллар;
- Аудио ёзувлар;
- Браузер тарихи ва лог-файллар;
- GPS маълумотлари.

Рақамли далилларни баҳолашда уларнинг келиб чиқиш манбаи, яхлитлиги, ҳақиқийлиги, ишончлилиги инobatга олинади [5].

2. Рақамли далилларни олиш, процессуал расмийлаштириш ва ундан тергов ва суд жараёнида мақбул далил сифатида фойдаланишда 2017 йилда қабул қилинган “Ахборот технологияси, хавфсизликни таъминлаш усуллари, рақамли исботларни идентификация қилиш, йиғиш, олиш ва сақлаш бўйича раҳбарий кўрсатмалар” бўйича Ўзбекистон Республикасининг O‘z DSt ISO/IEC 27037:2017 сонли давлат стандартига амал қилиш тавсия этилади [6].

Шу ўринда, ушбу O‘z DSt ISO/IEC 27037:2017 стандарти рақамли исботларни идентификация қилиш, йиғиш, олиш ва сақлаш жараёнларида иштирок этувчи барча мутахассислар (рақамли исботлар бўйича оператив муносабат билдириш мутахассиси (РИОММ), Рақамли исботлар бўйича мутахассис (РИМ) ва суд экспертизаси лабораториялари раҳбарлари) учун асосий методологик қўлланма ҳисобланади. Ушбу стандарт рақамли изларнинг яхлитлиги ва ҳақиқийлигини сақлаган ҳолда, уларни текширув жараёнида мунтазам ва одилона қўллаш имконини берувчи рационал усулларни кафолатлайди. Рақамли маълумотларнинг тез ўзгарувчанлиги ва виртуал муҳитдаги заифлигини инobatга олиб, стандарт улар билан ишлашда фақатгина ваколатли шахслар томонидан ишончли методикаларнинг қўлланилишини қатъий талаб этади.

Стандартнинг ҳуқуқий аҳамияти шундаки, у рақамли форматдаги маълумотларни мақбул далил сифатида расмийлаштиришнинг техник пойдеворини яратади ва бу жараён Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг талабларига тўлақонли мос келишини таъминлайди. Шу билан бирга, у ташкилотларнинг “суд ишларини кўришга тайёргарлик” даражасини ошириб, инцидентлар¹ юзага келгунига қадар режалаштириш чораларини кўришга хизмат қилади.

¹ **Изоҳ:** “Инцидент” (лотинча *incidents, incidentis* — “юзага келувчи”, “содир бўлувчи”; инглизча *incident*) — кутилмаган воқеа, ходиса, тўқнашув ёки кўнгилсиз вазият деган маъноларни англатади. Бу ерда бу ахборот тизимлари ёки тармоқларининг ишлаш тартибини бузувчи, маълумотларнинг махфийлигини хавф остига кўювчи ёки қонунга хилоф ҳаракатлар (масалан, наркотиклар савдоси) учун тизимдан фойдаланиш ҳолати маъносида ишлатилган.

Кибержиноятларнинг молиявий занжирлари ва крипто-активларини таҳлил қилишда ушбу стандартни қўллаш, рақамли изларнинг судда ишончлилиги ва асосланганлик талабларига жавоб беришини таъминловчи энг муҳим халқаро ва миллий андоза ҳисобланади.

Рақамли изларни стандарт асосида далилга айлантириш ва расмийлаштириш жараёнида, аниқланган молиявий ва техник маълумотлар суд жараёнида қуйидаги шаклларда далил сифатида тақдим этилади:

Блокчейн транзакцияларининг верификацияланган кўчирмаси. Блокчейн реестридан олинган маълумотлар мутахассис томонидан тасдиқланган ва стандартнинг “рақамли маълумотларни олиш” талабларига мос келувчи электрон жадваллар кўринишида расмийлаштирилади. Бунда ҳар бир транзакциянинг хеш қийматлари (*hash values*) ва идентификаторлари (*TXID*) қайд этилиши шарт. Бу маълумотнинг ўзгармаслигини ва айнан олинган вақтидаги ҳолатини техник жиҳатдан кафолатлайди.

Кибер-криминалистик эксперт хулосаси. Гумон қилинувчининг мобил қурилмалари ёки компьютер тизимларини кўздан киришиш натижасида аниқланган “крипто-ҳамён” калитлари (*seed-phrases*), ёзишмалар ва ҳаволалар бўйича тайёрланган ҳужжат. Стандартга мувофиқ, эксперт хулосаси рақамли исботнинг манбасини ва унинг жиноий операцияларга алоқадорлигини илмий асослаб бериши, шунингдек, маълумотларни йиғиш жараёнида уларга ташқи таъсир ўтказилмаганлигини тасдиқлаши лозим.

Тизимлаштирилган банк мониторинги ҳужжатлари. Гумон қилинувчининг реал даромадлари билан унинг амалдаги харажатлари ва банк карталаридаги пул айланмалари ўртасидаги номуносибликни акс эттирувчи молиявий ҳисоботлар. Ушбу ҳужжатлар банк ва тўлов тизимларидан стандартлаштирилган шаклда олиниб, жиноий йўл билан олинган даромадларни легаллаштириш фактини ва рақамли активларнинг нақд пул маблағларига айланиш занжирини ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлайди.

Стандарт талабларидан келиб чиққан ҳолда, юқоридаги жараёнларнинг ҳар бирида “рақамли исботларнинг изчиллиги” тамойилига риоя қилинади. Бу эса судда ҳар қандай рақамли далилнинг

шубҳа остига олинишига йўл қўймайди ва қайта тикланувчанлигини таъминлайди.

3. Гарчи қонунчилик ва техник стандартлар мавжуд бўлса-да, бугунги кунда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг кундалик тергов-тезкор амалиётида рақамли далиллар билан ишлашда жиддий техник, ташкилий ва услубий муаммолар кўзга ташланмоқда [7]:

Биринчидан, махсус аппарат-дастурий мажмуаларнинг етишмаслиги. Рақамли далилларни шифрланган ва блокланган қурилмалардан хавфсиз ва бутун ҳолда олиш учун дунёда тан олинган Cellebrite (мобил қурилмалар криминалистикаси учун), EnCase ва FTK (компьютер тизимлари ва қаттиқ дисклар учун) каби замонавий аппарат-дастурий мажмуалар ишлатилади. Бироқ, бугунги кунда ушбу қимматбаҳо ва юқори технологияли ускуналар асосан республика марказларида ёки вилоят бошқармалари даражасида мавжуд. Республиканинг барча ҳудудларида, чекка туман ва шаҳарларидаги ички ишлар ёки прокуратура органларида бундай ускуналарнинг етишмаслиги натижасида далилларни ўз вақтида ва “иссиқ изидан” олиш имконияти чекланмоқда. Жиноятчилар эса, масофадан туриб маълумотларни йўқ қилишга улгурмоқдалар.

Иккинчидан, малакали кадрлар (рақамли криминалистлар) танқислиги. ЖПК ва ISO 27037 стандарти рақамли далиллар билан ишлашда махсус билимга эга мутахассислар иштирокини талаб қилади. Аммо, қуйи бўғиндаги терговчи ва суриштирувчиларнинг рақамли криминалистика, киберхавфсизлик ва крипто-активлар айланмаси бўйича билимлари етарли эмас. Рақамли исботлар бўйича оператив муносабат билдириш мутахассислари (РИОММ) ва мутахассис етишмаслиги оқибатида, ҳодиса жойини кўздан кечиришда телефон ёки компьютерлар нотўғри ўчирилади/ёқилади, натижада оператив хотирадаги (RAM) муҳим вақтинчалик маълумотлар ва далиллар йўқолади.

Учинчидан, “Рақамли далилларнинг изчиллиги” тамойилига тўлиқ риоя этилмаслиги. Далилнинг аниқланган вақтидан бошлаб суд залига қадар кимнинг қўлидан ўтгани, қандай техник восита билан нусхалангани ва хеш-кодлари ўзгаришсиз қолганини ҳужжатлаштириш тизими кундалик амалиётда оқсамоқда. Бу эса, суд жараёнида ҳимоячилар ёки айбланувчилар томонидан рақамли далилларнинг ҳақиқийлигини шубҳа остига қўйишга замин яратмоқда.

Тўртинчидан, халқаро IT-компаниялар ва провайдерлар билан ҳамкорликнинг сустлиги. Кўплаб рақамли далиллар Ўзбекистон

юрисдикциясидан ташқаридаги серверларда (масалан, Telegram, Google, хорижий крипто-биржалар) сақланади. Ушбу платформалардан тезкорлик билан маълумот олишнинг ҳуқуқий ва дипломатик механизмлари мукамал эмас.

Бир сўз билан айтганда, рақамли тўлов тизимларини тергов қилиш механизми фақатгина техник жараён эмас, балки жиноят содир этган шахснинг виртуал кимлигини реал шахс билан боғловчи кўприқдир. Шунга эътибор қаратиш лозимки, рақамли далилнинг ўзи эмас, балки у қандай олинганлиги ва сақланганлиги унинг ҳуқуқий аҳамиятини белгилайди.

Таклиф ва ечимлар

Юқорида қайд этилган муаммоларни бартараф этиш ва рақамли далилларни олиш ҳамда процессуал расмийлаштириш амалиётини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги асослантилган таклифлар илгари сурилади [8]:

1. Техник базани модернизация қилиш ва марказлаштирилган мобил лабораторияларни ташкил этиш

Республиканинг барча ҳудудларини қимматбаҳо стационар ускуналар билан таъминлаш катта маблағ талаб қилишини инобатга олиб, ҳар бир вилоят бошқармалари қошида замонавий *FTK, EnCase* ва *Cellebrite* қурилмалари билан жиҳозланган “Кўчма рақамли криминалистика лабораториялари” (мобил автолабораториялар) ташкил этилиши лозим. Бу лабораториялар туманларда содир этилган кибержиноятлар ёки наркотрафик бўйича ҳодиса жойига тезкор етиб боришни ва рақамли далилларни стандарт асосида илмий ва техник жиҳатдан беҳато олинишини таъминлайди.

2. ЖПКга “Рақамли далилларнинг изчиллиги баённомаси” тушунчасини киритиш

Жиноят-процессуал қонунчилигига рақамли далил олинган пайтда мажбурий тартибда илмий асосда унинг техник тавсифи ва хеш-қийматини (*MD5, SHA 256* ва ҳ.к.) қайд этувчи алоҳида процессуал ҳужжат шаклини киритиш лозим. Судда рақамли далилнинг мақбуллигини баҳолашда ушбу хеш-кодларнинг мослиги асосий мезон бўлиши қонунан мустаҳкамланиши лозим.

3. “Рақамли криминалист” ихтисослашган кадрларни тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш

Ички ишлар академияси, Суд экспертизаси марказлари ва Жамоат хавфсизлиги университетида терговчи ва экспертлар учун

“Киберкриминалистика” ва “Крипто-активлар таҳлили” бўйича қисқа муддатли ва тизимли малака ошириш курсларини жорий этиш. Ҳар бир туман ички ишлар бўлими суриштирувчи ва терговчиларига кўмаклашувчи камида битта “рақамли излар бўйича мутахассис” штатини яратиш орқали кадрлар танқислигига барҳам бериш [9].

4. Блокчейн ва крипто-активлар мониторинги учун махсус дастурий таъминотларни харид қилиш

Кибержиноятларга қарши курашиш учун крипто-ҳамёнлар ва транзакциялар занжирини кузатувчи хорижий дастурий мажмуалардан (масалан, *Chainalysis* ёки *Crystal Blockchain*) фойдаланиш амалиётини кенгайтириш ва бу маълумотларни мақбул далил сифатида процессуал баённомаларга илова қилиш методикасини ишлаб чиқиш [10].

Хулоса

Рақамли тўлов тизимлари ва виртуал макондаги жиноятларни тергов қилиш механизми шунчаки техник жараён эмас, балки жиноятчининг виртуал кимлигини реал шахс билан боғловчи ҳуқуқий кўприқдир. Бугунги кунда рақамли далиллар билан ишлаш амалиётини фақатгина қонун нормалари билан чеклаб бўлмайди; у техник жиҳатдан мукамал ускуналар (*Cellebrite*, *FTK*) ва юқори малакали кадрларни талаб қилади. Юқорида таклиф этилган техник ва процессуал ислоҳотларнинг амалиётга татбиқ этилиши мамлакатимизда рақамли одил судловнинг сифатини янги босқичга олиб чиқишга ва кибермаконда қонун устуворлигини таъминлашга хизмат қилади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Рустамбаев М.Х. Рақамли макондаги жиноятчилик ва унга қарши курашишнинг долзарб муаммолари // Юридик фанлар ахборотномаси. – Тошкент, 2024. – № 2. – Б. 15-22.
- 2.Тўраев А.А. Киберкриминалистика асослари: Терговчи ва экспертлар учун услубий қўлланма. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2023. – 180 б.
- 3.Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси (*Lex.uz*). – [Электрон манба]. – URL: <https://lex.uz/docs/111463> (Мурожаат қилинган сана: 22.05.2026).
- 4.Каримов Б.Р. Жиноят процессида рақамли далилларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларни баҳолаш мезонлари // Одил судлов. – 2025. – № 4. – Б. 34-41.
- 5.Пулатов Б.Х. Электрон маълумотлар ва рақамли изларни процессуал мустаҳкамлаш тартиби // Ҳаёт ва Қонун. – 2024. – № 1. – Б. 52-58.

6.0ʻz DSt ISO/IEC 27037:2017. Ахборот технологияси. Хавфсизликни таъминлаш усуллари. Рақамли исботларни идентификация қилиш, йиғиш, олиш ва сақлаш бўйича рақбарий кўрсатмалар // Ўзбекистон стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги (Standard.uz). – [Электрон манба]. – URL: <https://www.standart.uz> (Мурожаат қилинган сана: 22.05.2026).

7.Саидов Ш.Т. Кибержиноятларни тергов қилишда аппарат-дастурий мажмуалардан фойдаланиш амалиёти: Муаммо ва ечимлар // Ўзбекистон ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси хабарномаси. – 2025. – № 3. – Б. 78-85.

8.Мирзаев У.Д. Наркотик воситаларнинг виртуал савдоси ва крипто-активлар айланмасини ҳуқуқий тартибга солиш масалалари // Жамият ва инновациялар. – 2024. – Том 5, № 2. – Б. 112-119.

9.Расулов Х.К. Суд экспертизасида рақамли криминалистиканинг ривожланиш истиқболлари // Хадича Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази илмий ишлари тўплами. – Тошкент, 2023. – Б. 45-51.

10.Глобал киберхавфсизлик ва рақамли далилларнинг трансчегаравий хусусиятлари: Халқаро тажриба ва Ўзбекистон амалиёти // Электрон ҳуқуқий журнал. – 2025. – № 6. – [Электрон манба]. – URL: <https://www.legaljournal.uz> (Мурожаат қилинган сана: 22.05.2026).